

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODEL I.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUVIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanova Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АВС) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHATLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUVVATLARINI TAHLIL QILISH	683
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHATLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	

TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохиروвна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJIY MOLIYAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNINI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKILOTLARIDA TO'LOV QOBILIYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOY MAS'ULIYAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjapova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVIROPA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	842
Nozimov Eldor Anvarovich	
MAHALLIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA IMPORT O'RNINI BOSUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH STRATEGIYASI	847
Sobitova Ra'no Solidjonovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	850
Raxmonov Aziz Iskandarovich	
COST ANALYSIS IN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PLANTS.....	855
Rahmatullayev Mirjalol Khatam ogli	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH TIJORAT SIRINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	861
Butayev Dilshod Eshbekovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ: НАДЁЖНОСТЬ ОТЧЁТНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ.....	867
Бозорова Озода Рахимовна	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANKLARNING CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI.....	872
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
XALQARO STANDARTLARNI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDA AUDITORLAR VA KORXONALAR UCHUN AMALIY TAVSIYALAR.....	877
Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	882
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY NATIJALAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH.....	888
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI SOLIQ IMTIYOZLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI.....	894
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	901
Абилов Эльман Худаверди оглы	
QURILISH SOHASIDA KORPORATIV IJTIMOY MAS'ULIYAT: XALQARO TAJRIBA VA QIYOSIY TAHLIL.....	906
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
TADBIRKORNING KREDIT, FOIZ, SOLIQ TO'LOVLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI XUSUSIDA.....	914
Hakimov Odil Arziqulovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI.....	918
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KORXONALARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	930
Uzakova Umida Ruziyevna	
INVESTITSIYA JALB QILISHNING HUDUDIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY MAZMUNI.....	936
Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATINI OSHIRISHDA TURISTIK ZONALARNING AHAMIYATI.....	940
Umarova Mahliyo Yaxshiboy qizi	
HUDUD OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SANOATI ISHLAB CHIQARISH KO'RSATKICHLARI SAMARADORLIGINING EKONOMETRIK VA STATISTIK TAHLILI.....	945
Xursanov Sherzod Ulaboyevich	
YUK TASHUVLARIDA LOGISTIK PROVAYDERLAR FAOLIYATINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	951
Mannapova Feruza Faxriddin qizi	

MAMLAKAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	956
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
IQTISODIYOTDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI RAQOBATCHILIK MUHITINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	963
Maxmudova Ferangis Raxmatillayevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT TARAQQIYOTINING HOLATI VA USTUVOR MAQSADLI KO'RSATKICHLARI	968
Saidova Madinaxon Hoshimjon qizi	
FERMER XO'JALIKLARINING O'ZBEKISTON AGRAR SEKTORIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.....	973
Islamova Dilnoza Isamidinovna	
ZIYORAT TURIZMINING MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	978
Uzaqov Jamshid Norboyevich	
TIJORAT BANKLARINING EMISSION OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	983
Shaymanov Mexriddin Ibragimovich	
ISLOM MOLIYASIDA MAJBURIYAT VA OMONAT MEXANIZMLARI: RAHN, VADIYA VA HAVALA.....	987
Sadikova Ra'no Abdullaevna	
FIRIBGARLIK BILAN BOG'LIQ AUDITORLIK TEKSHIRUVI RISKLARINI KAMAYTIRISH MASALALARI	991
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ UZAUTO MOTORS.....	996
Шарипов К.А., Зайнутдинова У.Дж.	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA BANDLIK BILAN TA'MINLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR VA MUAMMOLAR TADQIQI.....	1005
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
YO'LOVCHI TASHISH XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1010
Alisher Kurambayev	
SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TAKAFUL SUG'URTASINING O'RNI VA IMKONIYATLARI.....	1014
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING JORIY HOLATI TAHLILI.....	1020
Valikulov Sherzod Zaynitdinovich	

O'ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING JORIY HOLATI TAHLILI

Valikulov Sherzod Zaynitdinovich

Toshkent davlat texnika universiteti,
Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti kafedrası doktoranti

E-mail: valikulovs84@gmail.com

ORCID: 0009-0004-9714-3143

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan investitsion faoliyatning holati statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Jumladan, respublika hududlari kesimida asosiy kapitalga investitsiyalarning o'sish sur'ati, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, shuningdek, asosiy kapitalga investitsiyalar tarkibida chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi kabi muhim statistik ko'rsatkichlarning joriy holati o'rganilgan. Amalga oshirilgan tahlillar asosida tegishli ilmiy xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: investitsion faoliyat, asosiy kapital, investitsiyalar hajmi, chet el investitsiyalari.

Abstract. This article analyzes the current state of investment activity in the Republic of Uzbekistan based on statistical data. In particular, the study examines key statistical indicators by regions of the Republic, including the growth rate of investments in fixed capital, the total volume of fixed capital investments, fixed capital investments per capita, as well as the share of foreign investments and loans in fixed capital investments. Based on the conducted analysis, relevant scientific conclusions have been formulated.

Key words: investment activity, fixed capital, investment volume, foreign investments.

Аннотация. В данной статье на основе статистических данных проведён анализ состояния инвестиционной активности в Республике Узбекистан. В частности, по регионам республики рассмотрены такие важные статистические показатели, как темпы роста инвестиций в основной капитал, общий объём инвестиций в основной капитал, объём инвестиций в основной капитал на душу населения, а также доля иностранных инвестиций и кредитов в структуре инвестиций в основной капитал. По результатам проведённого анализа сформулированы соответствующие научные выводы.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, основной капитал, объём инвестиций, иностранные инвестиции.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida investitsion muhitni yanada yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish va xususiy sektorni izchil rivojlantirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida investitsiyalarni jalb qilish va ularni samarali boshqarish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada, oxirgi besh yil davomida O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb etilayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda.

Shuningdek, mamlakatda investitsiya siyosatini liberallashtirish, xorijiy kapital ishtirokini kengaytirish, hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish hamda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini

rivojlanirish yo'nalishida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonlar milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish salohiyatini kengaytirish va hududlarning muvozanatli rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, investitsion faoliyatning joriy holatini kompleks iqtisodiy tahlil qilish, mavjud tendensiyalarni aniqlash hamda istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini baholash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

"Investitsiya bitimlarini tuzish va mamlakat nomidan vakillik qilish vakolatiga ega organ – O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligidir. Muzokaralar jarayonida qonunchilikda nazarda tutilgan qo'shimcha choralar va himoya mexanizmlari ham ko'zda tutilishi mumkin. Masalan, maxsus bojxona rejimini joriy etish, soliq va to'lovlar yukini kamaytirish, investitsiya loyihalarining bajarilishini davlat monitoringi asosida nazorat qilish kabi chora-tadbirlar ("UZINFOINVEST" Investitsiya bitimlarini tuzish va amalga oshirish tartibi)"¹.

Tadqiqotning maqsadi mamlakatda investitsion faoliyatning joriy holatini statistik va iqtisodiy tahlil asosida baholash, uning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash hamda investitsion samaradorlikni oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi: investitsion faoliyatning nazariy-uslubiy asoslarini tizimli o'rganish; O'zbekistonda investitsion siyosatning rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish; asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi va ularning o'sish sur'atlarini baholash; hududlar kesimida investitsion faollik darajasini aniqlash; shuningdek, xorijiy investitsiyalar va kreditlarning tarkibiy ulushini chuqur tahlil qilish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot natijalari investitsion siyosatni takomillashtirish, hududiy rivojlanish dasturlarini optimallashtirish hamda uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekistonda investitsiya faoliyatini ro'yxatdan o'tkazishning huquqiy tartibini [1] Mukhammadkhon Soliev o'z tadqiqotida o'rganib chiqqan bo'lsa, Sayfullayeva Madina Ismatovna [2] kapitalga investitsiyalarning barqaror o'sishini ta'minlash uchun investitsiya siyosatini yanada takomillashtirish zarurligini ta'kidlagan.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar tahlilini [3] Mirzobek Avezov ko'rib chiqqan. D.M. Mirzahalilova [4] O'zbekistonning energetika investitsiyalari sohasidagi hozirgi holatini tahlil qilgan. Mamatov Bahadir Safaraliyevich va Narzullayeva Khilola Abdukomilovna [5] mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalarning roli va ahamiyatini yoritib bergan.

Akishova Shakhnoza Davletovna [6] muvaffaqiyatli xorijiy investitsiya loyihalari va amaldagi siyosiy-huquqiy mexanizmlar tahlili orqali O'zbekistonning mintaqadagi iqtisodiy taraqqiyot salohiyatini o'rgangan. Zulkhumor Abdalova hamda Imongali Isomovlar [7] O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotining hududiy tuzilmasi masalalarini ko'rib chiqqan, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilgan hamda hududlar rivojlanishiga ta'sir etuvchi xususiyat va omillarni, shuningdek, hududlar o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirishning asosiy yo'nalishlarini yoritib bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi kompleks, ko'p bosqichli hamda empirik-analitik yondashuv asosida shakllantirildi. Ilmiy izlanishning nazariy poydevori sifatida investitsiya multiplikatori nazariyasi, kapital jamg'arish modeli va hududiy iqtisodiy rivojlanish konsepsiyalaridan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini 2010–2024-yillar davomida O'zbekiston Respublikasi va uning hududlari bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar tashkil etdi.

Tahlil jarayonida dinamik qatorlar usuli orqali asosiy kapitalga investitsiyalarning vaqt mobaynidagi o'zgarish tendensiyalari aniqlanib, ularning uzoq muddatli va qisqa muddatli tebranishlari baholandi. Bazis va zanjirli indeksni hisoblash usullari yordamida 2024/2010 hamda 2024/2023 nisbatlari aniqlanib, investitsion faollikning nisbiy va mutlaq o'zgarishlari tahlil qilindi. Hududiy differensiallashuv yondashuvi asosida investitsiya faolligi darajasiga ko'ra hududlar guruhlariga ajratilib, klasterlash orqali ularning iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari tizimlashtirildi.

Strukturaviy tahlil vositasida asosiy kapitalga investitsiyalar tarkibida chet el investitsiyalari va kreditlari ulushining o'zgarish dinamikasi baholandi hamda institutsional o'zgarishlarning investitsion muhitga ta'siri sifat va miqdoriy indikatorlar orqali o'rganildi. Aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi investitsiyalar ko'rsatkichlari kapital jamg'arish intensivligi va hududiy iqtisodiy salohiyatni aniqlash mezoni sifatida qo'llanildi. Nominal va real o'sish ko'rsatkichlarini o'zaro solishtirish orqali inflyatsion omillarning investitsiya dinamikasiga ta'siri hisobga olindi.

Shuningdek, investitsiya oqimlarining hududiy multiplikativ samarasi iqtisodiy o'sish indikatorlari bilan uyg'unlikda tahlil qilinib, sanoat tarkibidagi siljishlar va infratuzilma loyihalari bilan bog'liqligi korrelyatsion

¹ Mukhammadkhon Soliev. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 10, Issue 3, March 2020. "The investment prospects of Uzbekistan."

yondashuv asosida baholandi. Hududlar kesimida investitsiya siklikligi va bazaviy effekt omillari aniqlanib, investitsiya ekspansiyasi hamda iqtisodiy transformatsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tizimli tahlil asosida izohlandi. Yakuniy bosqichda olingan empirik natijalar hududiy rivojlanish strategiyalari bilan komparativ tahlil qilinib, ilmiy xulosalar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadvalda keltirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning o'sish sur'atlarini tahlil qiladigan bo'lsak, mazkur tahlilda asosiy kapitalga investitsiyalar o'sish sur'atlari hududlar kesimida ko'rib chiqildi. Indeks ko'rsatkichlari (foizlarda) yillik o'sish sur'atlarini ifodalaydi. 2024/2010 ustuni esa 2010-yil bazis yil sifatida olinib, investitsiya faolligining uzoq muddatli dinamikasini ifodalaydi.

1-adval. Asosiy kapitalga investitsiyalarning o'sish surati (yillik)²

Hududlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2010 (barobar0	2024/2023 (foizda)
O'zbekiston Respublikasi	104,2	109,4	95,6	102,9	100,2	123,4	131,3	1,3	106,4
Qoraqalpog'iston Respublikasi	63,9	131,1	69,9	105,1	114,9	116,6	146,3	2,3	125,5
Andijon viloyati	94,6	105,1	110,6	106	116,5	121,2	139,4	1,47	115,05
Buxoro viloyati	73,6	98,7	104,7	147,4	94,2	132,2	153,5	2,08	116,1
Jizzax viloyati	118	96,9	147,4	72,4	104,6	134,1	144,4	1,2	107,7
Qashqadaryo viloyati	67,4	112,4	76,5	77,8	80	117,7	156,2	2,32	132,64
Navoiy viloyati	248,6	90,7	77,1	86	109,4	136,3	115,9	0,5	85,03
Namangan viloyati	90,3	108,5	88	100,5	104,2	121,3	261,2	2,9	215,3
Samarqand viloyati	127,4	115,8	128,8	98,7	111,6	127,8	105,5	0,83	82,6
Surxondaryo viloyati	95,8	110,3	77,4	109,7	87,5	148,3	86,2	0,9	58,13
Sirdaryo viloyati	153,9	97,9	111,2	107,7	135,1	117,7	67,08	0,44	57
Toshkent viloyati	104	99,3	92,2	120,3	110,7	121,1	139,2	1,34	114,95
Farg'ona viloyati	107,3	98,7	113,5	105,7	112,4	120,1	101	0,94	84,1
Xorazm viloyati	133,8	87,2	92,7	139,3	94,2	121	120,8	0,9	99,83
Toshkent shahri	147,6	102,3	108,6	105	87,2	115,8	119,1	0,81	102,85

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2010-yilda 104,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 131,3 foizga yetgan. Bu ko'rsatkich 2024/2010 nisbatida 1,3 baravar oshgan. Ayniqsa, 2017–2019-yillarda investitsion faollik sezilarli darajada jadallashgan.

Hududlarni investitsiya faolligi bo'yicha 4 guruhga ajratish mumkin.

I guruh: Yuqori investitsion ekspansiya (2024/2010 > 2,0). I guruhdagi hududlar investitsiya jihatidan jadal industrial rivojlanish bosqichiga kirgan. Bu hududlar quyidagilar:

- Namangan viloyatida 2024-yilda 261,2 foizlik rekord ko'rsatkich qayd etilgan. 2010-yilga nisbatan 2,9 barobar o'sish kuzatilgan bo'lib, bu hudud investitsion jozibadorlik bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi. 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 215,3 foizlik keskin o'sish investitsiya oqimining jadal kengayganini bildiradi.

- Qashqadaryo viloyatida 2,32 barobar o'sish kuzatilgan, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 132,64 foizlik o'sish hududda yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilganini ko'rsatadi.

² Mukhammadkhon Soliev. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 10, Issue 3, March 2020. "The investment prospects of Uzbekistan."

- Qoraqalpog'iston Respublikasida 2,3 barobar o'sish kuzatilgan, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 125,5 foizlik natija hududda investitsion jarayonlar sezilarli darajada faollashganini ko'rsatadi.

- Buxoro viloyatida 2,08 barobar o'sish kuzatilgan, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 116,1 foizlik o'sish qayd etilgan.

Ushbu hududlarda yirik sanoat klasterlari tashkil etilgan. Jumladan:

- neft-gaz, kimyo, elektrotexnika va qurilish materiallari sanoati rivojlantirilgan;
- infratuzilma sezilarli darajada modernizatsiya qilingan;
- Qashqadaryoda – gaz-kimyo majmualari va GTL loyihalari;
- Buxoroda – neftni qayta ishlash va energetika loyihalari;
- Namanganda – to'qimachilik va mashinasozlik;
- Qoraqalpog'istonda – energetika va logistika loyihalari amalga oshirilgan.

Bu hududlarda investitsiya multiplikatori yuqori bo'lib, kapital jamg'arish jarayoni tezlashgan.

II guruh: Barqaror yuqori o'sish ($1,2 < 2024/2010 < 2,0$). Bu guruhga Andijon, Toshkent va Jizzax viloyatlari kiradi.

- Andijon viloyatida 1,47 barobar o'sish kuzatilgan, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 115,05 foizga oshgan.

- Toshkent viloyatida 1,34 barobar o'sish qayd etilgan, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 114,95 foizga oshgan.

- Jizzax viloyatida 1,2 barobar o'sish kuzatilgan, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 107,7 foizga oshgan.

Mazkur hududlarda:

- sanoatni diversifikatsiya qilish jarayoni faollashgan;
- avtomobilsozlik, elektrotexnika va farmatsevtika tarmoqlari rivojlangan;
- logistika markazlari shakllangan.

Bu hududlar iqtisodiyotning o'rta darajada industriallashgan mintaqalari sifatida shakllanmoqda.

III guruh: Investitsiya barqarorligi sust hududlar ($0,8 < 2024/2010 < 1,0$). Ushbu guruhga quyidagi hududlar kiradi:

- Samarqand viloyatida – 0,83 barobar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 82,6 foiz;

- Surxondaryo viloyatida – 0,9 barobar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 58,13 foiz;

- Xorazm viloyatida – 0,9 barobar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 99,3 foiz;

- Farg'ona viloyatida – 0,94 barobar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 82,6 foiz;

- Toshkent shahrida – 0,81 barobar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 81,0 foiz.

Bu hududlarda:

- investitsiya o'sishi siklik xarakterga ega;
- xizmatlar sektori ustunlik qiladi;

sanoatning ulushi nisbatan cheklangan.

Toshkent shahrida esa yuqori bazaviy darajaning mavjudligi sababli o'sish sur'atlari nisbatan sekinlashgan bo'lib, bunda moliya, savdo va xizmatlar sektorining ustunligi kuzatiladi.

IV guruh: Investitsion pasayish zonasi ($2024/2010 < 0,8$). Mazkur IV guruhga kiruvchi hududlar sifatida Navoiy va Sirdaryo viloyatlari ajralib turadi.

- Navoiy viloyatida 2024/2010 ko'rsatkichi 0,47 barobarni tashkil etgan bo'lib, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 50,0 foiz darajasida shakllangan.

- Sirdaryo viloyatida esa 0,44 barobar ko'rsatkich qayd etilgan bo'lib, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 44,0 foiz darajasida shakllangan.

Mazkur hududlarda quyidagi omillar investitsiya dinamikasiga ta'sir ko'rsatgan:

- 2010-yilda juda yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilgan;
- keyingi yillarda bazaviy effekt ta'sirida nisbiy pasayish kuzatilgan;
- yangi yirik investitsiya loyihalarining joriy etilishi nisbatan sekin kechgan.

2-jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, unda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi hududlar kesimida ko'rib chiqilgan. Mazkur tadqiqotda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi (mlrd so'mda) hududlar bo'yicha 15 yillik davr kesimida tahlil qilindi.

Tahlil jarayonida quyidagi asosiy metodologik yondashuvlardan foydalanildi:

- dinamik qatorlar tahlili;
- bazis indekslar usuli;
- hududiy differentsiallashtirish tahlili;
- investitsiya multiplikatori nazariyasi;
- kapital jamg'arish modeli.

Tadqiqot davomida asosiy e'tibor 2024-yil ko'rsatkichlarining 2010-yilga nisbatan real va nominal o'zgarishlarini aniqlashga qaratildi (2-jadval).

2 – jadval. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (mlrd so‘m)³

Hududlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2010 (barobar)	2024/2023 (foizda)
O‘zbekiston Respublikasi	16463,7	44810,4	210195,1	239552,6	266240	356071,4	507490,2	30,8247	142,5
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	496,4	6021,2	7089,8	8110,7	10254	12959,2	20567,7	41,4337	158,71
Andijon viloyati	726,2	1956,5	9622,6	11176,6	14339,8	18639,1	28668	39,4767	153,8
Buxoro viloyati	2147,2	4075,9	12183,9	20528,3	21638,3	31030,5	51663,9	24,061	166,49
Jizzax viloyati	440,8	1304,9	12545,4	9233,6	10373,9	14970,9	23515,4	53,347	157,07
Qashqadaryo viloyati	1792,8	5894,7	20557,6	17359,1	16012,8	21138	35482,5	19,7916	167,86
Navoiy viloyati	1741,8	1809,1	15688,4	15020,1	17958,1	26398,6	33550,2	19,2617	127,09
Namangan viloyati	660,6	2227,5	12007,2	12982	14775,1	19220,1	54231,4	82,094	282,16
Samarqand viloyati	1083,1	3237,2	14656,4	15641,6	18917,1	25717,1	28946,92	26,7259	112,56
Surxondaryo viloyati	655,3	1843,6	10068,2	12037,8	11569,4	18307,7	16593,1	25,3213	90,63
Sirdaryo viloyati	406,2	1083,3	7191,9	8051,8	12354,6	15871,8	11406,3	28,0805	71,86
Toshkent viloyati	1606,1	4428,1	21148,6	28113,6	35767,7	47709,3	73325,12	45,6541	153,69
Farg‘ona viloyati	930,9	2542,3	11040	12625,2	15419,3	19955	21542,69	23,1417	107,96
Xorazm viloyati	416,9	1531,5	5391,8	8292	8769,7	11666,1	15624,1	37,4768	133,9
Toshkent shahri	3309	6854,6	50371,4	58172,7	56847,9	71143,7	91642,8	27,695	128,8

Respublika miqyosida investitsiyalar dinamikasi 2010-yilda 16 463,7 mlrd so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 507 490,2 mlrd so‘mga yetgan, ya‘ni o‘shish koeffitsiyenti 30,8 baravarga teng bo‘lgan. 2010–2024-yillar oralig‘ida mamlakatda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining 30 baravardan ortiq oshishi quyidagi strategik omillar bilan izohlanadi:

- davlat investitsiya siyosatining faollashuvi;
- sanoatlashtirish jarayonlarining jadallashuvi va infratuzilmaning modernizatsiya qilinishi;
- energetika, transport, kimyo, neft-gaz va metallurgiya tarmoqlarida yirik investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi;
- xususiy va xorijiy investitsiyalar ulushining izchil ortib borishi.

Mazkur jarayon iqtisodiyotda kapital jamg‘arish normasining sezilarli darajada oshganligini va ishlab chiqarish salohiyatining kengayganligini ko‘rsatadi.

Hududlarni investitsiya faolligi darajasiga ko‘ra quyidagi 4 ta guruhga ajratish mumkin.

I guruh: Juda yuqori investitsion ekspansiya (2024/2010 > 40). Mazkur guruhga kiruvchi hududlarda investitsiyalar hajmining keskin oshishi kuzatilgan:

- Namangan viloyatida – 82,1 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 282,16 foiz;
- Jizzax viloyatida – 53,3 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 157,07 foiz;
- Toshkent viloyatida – 45,7 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 153,69 foiz;
- Qoraqalpog‘iston Respublikasida – 41,4 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 158,71 foiz.

Mazkur hududlar sanoat va infratuzilma loyihalarining hududiy lokomotivlariga aylangan. Jumladan:

- Namanganda – to‘qimachilik, elektrotexnika va qurilish materiallari klasterlari;
- Jizzaxda – erkin industrial zona, avtomobilsozlik va elektrotexnika sanoati;
- Toshkent viloyatida – logistika, energetika va sanoat klasterlari;
- Qoraqalpog‘istonda – energetika va transport infratuzilmasi loyihalari jadal rivojlangan.

II guruh: Yuqori o‘shish (25–40 baravar). Ushbu guruhga kiruvchi hududlarda ham sezilarli investitsiya o‘shishi kuzatilgan:

- Andijon viloyatida – 39,5 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 153,8 foiz;

3 Jadval muallif tomonidan, O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasini saytidan shakllantrildi. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

- Xorazm viloyatida – 37,5 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 133,9 foiz;
- Toshkent shahrida – 27,7 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 128,8 foiz;
- Sirdaryo viloyatida – 28,1 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 71,86 foiz;
- Samarqand viloyatida – 26,7 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 112,56 foiz;
- Surxondaryo viloyatida – 25,3 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 90,63 foiz.

Mazkur hududlarda:

- urbanizatsiya jarayoni jadallashgan;
- xizmatlar va sanoat integratsiyasi kuchaygan;
- transport va logistika infratuzilmasi izchil rivojlantirilgan.

III guruh: O'rtacha yuqori o'sish ($20 < 2024/2010 < 25$). Ushbu guruhga kiruvchi hududlarda investitsiyalar hajmining o'rtacha yuqori o'sishi qayd etilgan:

- Buxoro viloyatida – 24,1 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 166,49 foiz;
- Farg'ona viloyatida – 23,1 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 107,96 foiz.

IV guruh: O'rtacha o'sish ($2024/2010 < 20$)

Mazkur hududlarda 2010-yildagi yuqori bazaviy ko'rsatkichlar keyingi davrda nisbiy o'sish sur'atlarining muvozanatli shakllanishiga olib kelgan:

- Qashqadaryo viloyatida – 19,8 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 164,2 foiz;
- Navoiy viloyatida – 19,3 baravar, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 124,8 foiz.

Mazkur hududlarda investitsiya faolligi barqaror rivojlanish bosqichida shakllanib, mavjud sanoat salohiyatining izchil kengayib borayotganligini ko'rsatadi.

3-jadvaldagi asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi ko'rsatkichlarini hududlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu indikator hududiy iqtisodiy rivojlanish darajasi, kapital jamg'arish intensivligi hamda ijtimoiy farovonlikning muhim mezonlaridan biri hisoblanadi.

3 – jadval. Aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (yillik)⁴

Hududlar	2010	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2010	2024/2023 %
O'zbekiston Respublikasi	583,2	6140,3	6861	7468,6	9778,8	14916,641	25,58	152,5
Qoraqalpog'iston Respublikasi	302,6	3710	4189,2	5225,5	6514,1	10201,215	33,7118	156,6
Andijon viloyati	282,3	3047,2	3470,1	4361,1	5549,8	8363,617	29,6266	150,7
Buxoro viloyati	1321,5	6295	10462,9	10855,5	15309,4	25073,477	18,9734	163,8
Jizzax viloyati	391,5	8984,7	6470,8	7107,9	10037,4	15445,272	39,4515	153,8
Qashqadaryo viloyati	678,5	6214,7	5148,2	4647,7	6002,6	9856,257	14,5265	164,2
Navoiy viloyati	2031	15604,2	14672,4	17189,8	24778,1	30921,822	15,2249	124,8
Namangan viloyati	290	4229,2	4477,8	4984,4	6339,5	17500,209	60,3455	276,1
Samarqand viloyati	344	3746	3920,7	4642,5	6176,9	6806,397	19,786	110,2
Surxondaryo viloyati	312,7	3792,2	4438,7	4169,4	6442,3	5699,549	18,2268	88,5
Sirdaryo viloyati	564,3	8425,4	9257,1	13919,1	17532,1	12365,880	21,9136	70,5
Toshkent viloyati	618,2	7169	9644,5	12056,8	15784,2	23806,085	38,5087	150,8
Farg'ona viloyati	300,1	2916	3272,3	3917,2	4965,3	5250,347	17,4953	105,7
Xorazm viloyati	264,6	2868,2	4344,3	4517,9	5901,5	7757,735	29,3187	131,5
Toshkent shahri	1472,4	19065,6	20619,8	19539,4	23725,7	29785,110	20,2289	125,5

Hududlarni aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi investitsiyalar o'sish sur'atlariga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

I guruh: Juda yuqori o'sish (40 baravardan yuqori). Mazkur guruhga kiruvchi hudud:

- Namangan viloyati – aholi jon boshiga investitsiyalar hajmi 60,3 baravargacha oshgan.

Bu hududda investitsiya faolligining keskin ortishi sanoat klasterlari va ishlab chiqarish infratuzilmasining jadal rivojlanishi bilan izohlanadi.

II guruh: Yuqori o'sish (20–40 baravar). Ushbu guruhga quyidagi hududlar kiradi:

- Jizzax viloyati – 39,5 baravar;

4 Jadval muallif tomonidan, O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasini saytidan shakllantrildi. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

- Toshkent viloyati – 38,5 baravar;
- Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 33,7 baravar;
- Andijon viloyati – 29,6 baravar;
- Xorazm viloyati – 29,3 baravar;
- Sirdaryo viloyati – 21,9 baravar;
- Toshkent shahri – 20,2 baravar.

Mazkur hududlarda investitsiya o‘shish sur‘atlarining yuqori bo‘lishi sanoatni diversifikatsiya qilish, logistika infratuzilmasini rivojlantirish hamda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish bilan bog‘liq.

III guruh: O‘rtacha o‘shish (15–20 baravar). Mazkur guruhga kiruvchi hududlar:

- Samarqand viloyati – 19,8 baravar;
- Buxoro viloyati – 19,0 baravar;
- Surxondaryo viloyati – 18,2 baravar;
- Farg‘ona viloyati – 17,5 baravar;
- Navoiy viloyati – 15,2 baravar.

Ushbu hududlarda investitsiya o‘shishi barqaror bo‘lib, ishlab chiqarish va xizmatlar sektorining izchil rivojlanayotganligini ko‘rsatadi.

IV guruh: Sekin o‘shish (15 baravardan past)

Mazkur guruhga:

- Qashqadaryo viloyati – 14,5 baravar o‘shish ko‘rsatkichi bilan kiradi.

Bu hududda investitsiya o‘shish sur‘atlarining nisbatan pastroq shakllanishi investitsiya loyihalarining bosqichma-bosqich amalga oshirilishi hamda bazaviy davr ko‘rsatkichlari bilan izohlanadi.

4-jadvaldagi asosiy kapitalga investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushini hududlar kesimida tahlil qiladigan bo‘lsak, 2010–2024-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi 26,4 foizdan 69,4 foizgacha oshgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich 2,63 baravar o‘shishni anglatadi.

4 – jadval. Asosiy kapitalga investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi (foizda)⁵

Hududlar	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2023 foizda
O‘zbekiston Respublikasi	26,4	18,5	20,7	23,8	24,3	43,6	42,7	42,3	42,8	56,7	69,399	122,4
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	12,6	48,2	44,6	10	23,7	36,9	38,9	37,4	38,7	56,6	70,1	123,85
Andijon viloyati	8,2	4,4	4,9	7,2	14,8	39,6	36,3	45,6	48,4	63,9	77,9	121,9
Buxoro viloyati	63,2	35,9	52,4	71	44	53,9	48,2	58,5	58,4	72,1	82,3	114,15
Jizzax viloyati	7,6	2,9	7,3	10,8	8,7	48,8	61,9	44,5	47,3	70,7	75,6	106,9
Qashqadaryo viloyati	26,5	17,6	27,5	18	51,1	70,3	69,3	53,6	47	58	70,7	121,9
Navoiy viloyati	25,2	3	5,1	24,2	34	39,9	67,8	61,3	54,4	66,7	82,1	123,1
Namangan viloyati	4,7	21,9	22,6	31,6	33,5	45,8	37,2	29,8	34,7	55,7	82,3	147,8
Samarqand viloyati	3,2	4	2,2	2,8	4,7	27,8	27	34,9	52,7	49,3	59,6	120,9
Surxondaryo viloyati	5,2	10,4	9,8	11,5	21,4	66,3	60,1	45,2	42,3	66	62,4	94,54
Sirdaryo viloyati	9,6	10,8	7,7	4,6	9,6	44,8	48,7	59,8	79,1	81,4	70	85,9
Toshkent viloyati	16,4	15,3	13,7	12	9,6	26	26,7	34,3	32,4	56	71,3	127,3
Farg‘ona viloyati	12,3	7,6	8,9	5,8	19,4	42,7	41,3	39,1	44,8	51,8	60,9	117,6
Xorazm viloyati	9,8	2,7	5,8	6,8	8,5	42,5	32	33,5	32,3	47,4	59,2	124,9
Toshkent shahri	39,5	13	16,4	18,1	15,1	36,7	29,9	37,3	30	40,3	51,7	128,3

⁵ Jadval muallif tomonidan, O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasini saytidan shakllantrildi. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

Ushbu ijobiy dinamik o'sish, avvalo, 2017-yildan boshlab amalga oshirilgan valyuta liberallasuvi, investitsiyaviy muhitni yanada yaxshilashga qaratilgan institutsional islohotlar, xorijiy investorlar uchun yaratilgan kafolat va preferensiyalar tizimining kengaytirilishi, shuningdek, yirik infratuzilmaviy, energetika va sanoat loyihalarining asosan xorijiy moliyalashtirish manbalari hisobiga amalga oshirilishi bilan izohlanadi.

Ayniqsa, 2019–2024-yillar oralig'ida mazkur ulushning sezilarli darajada ortishi O'zbekiston iqtisodiyotining global kapital bozorlariga faol integratsiyalashib borayotganini ko'rsatadi.

2010–2024-yillar davomida O'zbekiston hududlarida asosiy kapitalga investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi tarkibiy transformatsiya bosqichini bosib o'tdi. Past bazadan yuqori o'sish sur'atlari kuzatilgan hududlarda amalga oshirilayotgan institutsional islohotlarning samaradorligi yaqqol namoyon bo'lgan bo'lsa, an'anaviy sanoat salohiyatiga ega hududlarda investitsiya jarayonlarining barqaror va muvozanatli rivojlanish tendensiyasi shakllanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

2010–2024-yillar davomida O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi va o'sish sur'atlari tahlili shuni ko'rsatadiki, mamlakat iqtisodiyotida kapital jamg'arish jarayoni sezilarli darajada faollashgan. Xususan, respublika bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 2010-yildagi 16 463,7 mlrd so'mdan 2024-yilda 507 490,2 mlrd so'mga yetib, 30,8 baravarga oshgan. Bu holat investitsiya siyosatining institutsional jihatdan mustahkamlanishi, sanoatlashtirish strategiyasining izchil amalga oshirilishi hamda infratuzilma modernizatsiyasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Hududlar kesimida tahlil natijalari investitsiya faolligi bo'yicha sezilarli differensiallashuv mavjudligini ko'rsatadi. Jumladan, Namangan, Qashqadaryo, Qoraqalpog'iston va Buxoro viloyatlari yuqori investitsion ekspansiya bosqichiga kirgan bo'lsa, Navoiy va Sirdaryo viloyatlarida nisbiy pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Bu farqlar hududiy iqtisodiy salohiyat, tarmoq ixtisoslashuvi, bazaviy effekt hamda yirik loyihalarning hududiy taqsimoti bilan izohlanadi.

Aholi jon boshiga investitsiyalar dinamikasi hududiy rivojlanish darajasining muhim indikatori sifatida investitsiya oqimlarining notekis taqsimlanganligini tasdiqlaydi. Masalan, Namangan, Jizzax va Toshkent viloyatlarida investitsiya intensivligi yuqori bo'lgan bo'lsa, Qashqadaryo va ayrim an'anaviy sanoat hududlarida o'sish sur'atlari nisbatan sust kechgan.

Chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi 2010-yildagi 26,4 foizdan 2024-yilda 69,4 foizga yetgani O'zbekiston iqtisodiyotining ochiqligi va global kapital bozorlariga integratsiyasi kuchayganini anglatadi. Ayniqsa, 2017-yildan boshlab amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, jumladan, valyuta liberallasuvi va investitsiyaviy muhitni yaxshilash choralari xorijiy kapital oqimining sezilarli darajada oshishiga xizmat qilgan.

Umuman olganda, investitsiya jarayonlari mamlakat iqtisodiyotida strukturaviy transformatsiya, sanoat diversifikatsiyasi va hududiy iqtisodiy faollikning kengayishiga zamin yaratgan. Shu bilan birga, hududlar o'rtasidagi tafovutlar investitsiya siyosatini yanada hududiy muvozanatlashgan tarzda olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Tahlil natijalaridan kelib chiqqan holda quyidagi takliflarni berish maqsadga muvofiq:

Hududiy investitsiya siyosatini differensiallashtirish. Investitsion rivojlanish sur'atlari nisbatan past hududlar (Navoiy, Sirdaryo va ayrim boshqa mintaqalar) uchun alohida rag'batlantiruvchi mexanizmlar – soliq imtiyozlari, subsidiyalar va infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish zarur.

Investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish. Investitsiyalarni faqat yirik sanoat loyihalariga emas, balki kichik va o'rta biznes, innovatsion startaplar hamda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirish muhim ahamiyatga ega.

Hududiy sanoat klasterlarini rivojlantirish. Namangan, Jizzax va Toshkent viloyati kabi yuqori o'sish sur'atlariga ega hududlarda shakllangan sanoat klasterlari tajribasini boshqa hududlarga joriy etish investitsiya multiplikatori ta'sirini yanada kuchaytiradi.

Aholi jon boshiga investitsiya ko'rsatkichlarini strategik indikator sifatida qo'llash. Hududiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda per capita investitsiya darajasini asosiy mezon sifatida qo'llash iqtisodiy muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Xorijiy investitsiyalar samaradorligini oshirish. Chet el investitsiyalarining yuqori ulushi sharoitida ularning texnologik transferini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirishga qo'shadigan hissasini yanada kuchaytirish zarur. Bunda investitsiyalarning nafaqat hajmi, balki sifat ko'rsatkichlarini ham baholash muhim hisoblanadi.

Investitsiya monitoringi va prognozlash tizimini takomillashtirish. Hududlar kesimida real vaqt rejimida monitoring olib boruvchi raqamli platformalarni joriy etish investitsiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Infratuzilmani kompleks rivojlantirish. Transport-logistika, energetika va raqamli infratuzilmani izchil rivojlantirish investitsiya oqimlarining barqarorligini ta'minlaydi hamda hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga yordam beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiya faolligi so'nggi o'n besh yil davomida sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilgan. Kapital jamg'arish darajasi sezilarli oshgan, xorijiy investitsiyalar ulushi kengaygan va hududlarda yangi sanoat markazlari shakllangan. Kelgusida investitsiya siyosatini hududiy muvozanat, samaradorlik va innovatsion yo'nalishlar asosida yanada takomillashtirish mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Soliev, M. The investment prospects of Uzbekistan. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 10, Issue 3, March 2020.
2. Sayfullaeva, M. I. Analysis of investments in real capital of Uzbekistan. Innovation Science and Technology. ORCID: 0000-0001-8133-2733.
3. Ruzmetov, B., Avezov, M., Babadjanov, J., Eshniyazova, Y., Panjiyeva, N. Regional features of investment activeness in the Republic of Uzbekistan. E3S Web of Conferences, 449, 04004, 2023.
4. Mirzaxhalilova, D. M., Haqberdiyev, E. N., Yarmukhamedova, Y. M. Analysis of the current state of energy investments in Uzbekistan. Theoretical & Applied Science, 2025, Issue 07, Volume 147. e-ISSN: 2409-0085. Available at: <https://t-science.org/>
5. Mamatov, B. S., Narzullaeva, K. A. Investment is the key factor in achieving sustainable development goals. DOI: 10.63550/ICEIP.2025.54.36.035. ORCID: 0009-0004-6227-5103; ORCID: 0009-0006-6832-8792.
6. Akishova, S. D. Uzbekistan: The emerging hub for foreign investment in Central Asia. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, Vol. 4, No. 1, 2025, pp. 1–7.
7. Abdalova, Z., Islomov, I. The analysis of the investment activity in regions of the Republic of Uzbekistan. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. DOI: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i5.2631>
8. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Investitsiyalar bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar. Available at: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>